

राजश्री शाहू महाराजांचे स्त्रीविषयक विचार व कार्य

प्रा.राऊत प्रमोद प्रकाशराव

(राज्यशास्त्र विभाग), ज्ञानोपासक प्रसारक मंडळाचे, कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, परभणी.

Corresponding Author- प्रा.राऊत प्रमोद प्रकाशराव

प्रस्तावना:

आधुनिक महाराष्ट्राच्या परिवर्तनामध्ये अनेक विचारवंतांनी आपले विचार, कर्तव्य आणि कार्य पार पाडून महाराष्ट्राला नवी दिशा घडून दिली. कारण भारतीय समाज व्यवस्थेची रचना पाहिल्या गेल्यास जातीवर आधारित अशी व्यवस्था होती. भारत हा देश सुरुवातीपासूनच पुरुषप्रधान संस्कृती अस्तित्वात असणारा देश आहे. त्यामुळे भारत देशात जास्त करून कुटुंब असो किंवा इतर कोणतेही क्षेत्र असो त्यात पुरुषांचे वर्चस्व किंवा मक्तेदारी आपल्याला जास्त प्रमाणात दिसून येते. महाराष्ट्राच्या सामाजिक विकासाच्या जडणघडणीत ज्या काही समाजसुधारकांची नावे महाराष्ट्रात प्रामुख्याने घेतली जातात, त्यामध्ये प्रामुख्याने फुले, शाहू, आंबेडकर यांना प्रथमतः प्रामुख्याने अग्रगण्य मानले जाते. प्रजाहितदक्ष म्हणून राजर्षी शाहू महाराज यांचा उल्लेख केला जातो. एक आदर्श राजा आणि बहुजन व दलित समाजाचे नेते म्हणून असलेली त्यांची लोकप्रियता शेवटपर्यंत कायम राहिली आजही ती टिकून आहे. त्यांनी पुरुषाबरोबरच स्त्री पण शिकली पाहिजे यासाठी त्यांनी खूप कार्य केले. त्यांच्या मते स्त्री शिक्षणामुळे कुटुंबाचा व समाजाचा अप्रत्यक्षपणे विकास घडवून येतो. त्याच बरोबर स्त्रीला समाजात व कुटुंबात मानाचे स्थान प्राप्त होते. जेव्हा राजर्षी शाहू महाराज आपल्या पदावर विराजमान झाले व त्यांनी अधिकाराची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. तेव्हा सत्तेचा वापर करून महात्मा फुले यांच्या विचाराने सामाजिक सुधारणा चे कार्य केले व तसेच अस्पृश्य गरीब आणि बहुजन समाजाला मोफत शिक्षण देणारा भारत देशातील पहिला राजा झाले. राजश्री शाहू महाराजांची समताधिष्ठित समाज व जाती अंत हे स्वप्न होते आणि यासाठी कुटुंबाचा आधार असलेली स्त्री ही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल अशी महाराजांची खात्री होती, परंतु इथल्या पितृसत्ताक व चातुर्वर्ण्यवस्थेने स्त्रीस शुद्ध ठरविले होते. चुल व मूल हे स्त्रीचे कार्यक्षेत्र होते. स्त्रीला तिच्या अधिकारापासून वंचित केले जात असत. शिक्षणाचा अधिकार स्त्रीलाही नाकारला गेला होता व तिला गुलाम ठरविले जात होते. या गुलामीतून बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी अनेक क्रांतिकारक पाऊल उचलले राजश्री शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात स्त्री शिक्षणात प्रोत्साहन तर दिलेच शिवाय तिच्या नैसर्गिक हक्कांचे संरक्षण करणारे अनेक कायदेही अमलात आणून तिची समाजाकडून व आणि कुटुंबाकडून होणारी पिळवणूक थांबवण्याचे अनेक प्रयत्न त्यांनी केले.

विधवा पुनर्विवाह कायदा:

शाहूंच्या काळात स्त्रियांना विधवा असताना पुनर्विवाह करता येत नसत याची जाणीव शाहू महाराजांना होती. म्हणून त्यांनी या अन्यायकारक परंपरेला तडा देण्याचे ठरविले व त्यांनी जुलै 1917 मध्ये आपल्या संस्थानात विधवा पुनर्विवाहास कायदेशीर मान्यता देणारा कायदा संमत केला. त्याच बरोबर आंतरजातीय विवाह कायदासुद्धा महाराजांनी मोठ्या धाडसाने आपल्या संस्थानात सर्वप्रथम 12 जुलै 1919 मध्ये करून कोल्हापूर गॅझेट मध्ये प्रसिद्ध केला. या कायद्याच्या माध्यमातून विवाहाचे वय पुरुषाचे 18 वर्षे तर स्त्रियांचे 14 वर्षे पूर्ण झाले पाहिजे असा निर्बंध घातला गेला. यामुळे स्त्रियांचे बालविवाह कमी होतील हा दृष्टिकोन या पाठीमागे महाराजांचा दिसून येतो. विशेष म्हणजे याच कायदान्वये 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या स्त्रियांना आपल्या आवडीनुसार जोडीदार निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला.

स्त्रियांसाठी 1919 चा घटस्फोट कायदा:

तत्कालीन समाज व्यवस्थेमध्ये सामाजिक पद्धतीने आपण विचार केला तर घटस्फोट किंवा फारकत करण्याची पद्धतही समाजतील जातीय नुसार वेगवेगळी होती. प्रामुख्याने मागास किंवा भटक्या जातीमध्ये घटस्फोट देण्याचा अधिकार हा समाजाने जाती पंचायतीला प्रदान

केलेला होता. त्यामुळे अनेक वेळा पंचांच्या लहरीपणाचा फटका घटस्फोट घेणाऱ्या स्त्रियांवर प्रामुख्याने दिसून येत होता. यावर आळा घालण्यासाठी राजश्री शाहू महाराजांनी ऑगस्ट 1919 रोजी कोल्हापूरचे काडी मोडण्याचे नियम असा घटस्फोट संबंधीचा कायदा केला. एवढेच नाही तर घटस्फोटानंतर स्त्रियांच्या अन्न वस्त्रांच्या खर्चाची व्यवस्था केली जाईल, अशी कलमे तयार केली. याचप्रमाणे वैवाहिक संतती असेल तर त्याच्या ताब्याबद्दलची पोटगी व शिक्षण बद्दलची व्यवस्था या कायद्यात करण्यात आलेली होती.

पडदा पद्धतीस विरोध:

कानपूरच्या खास परिषदेत स्त्री वर्गास बंधनात घालून त्याच्या स्वाभाविक गुणांचा उत्कर्ष रोखण्याचा पडदा-पद्धतीचा महाराजांनी जाहीर निषेध केला. त्यासंदर्भात त्यांचे उद्गार पुढील प्रमाणे होत " भारतवासीय लोक उन्नतीचे तीन मुख्य साधने समजतात पहिले साधन पडदा दुसरे साधन विधवा-विवाह निषेध व तिसरे कोणाशी मिळून भोजन न करणे". यावर महाराज म्हणतात, " काय आश्चर्य आहे राजमाता जिजाऊ, महाराणी ताराबाई, झाशीची राणी, महाराणी सती अहिल्याबाई यांनी जे काम केले ते पडद्यात राहून शक्य नव्हते." त्यांच्या मते पडदा पद्धतीमुळे स्त्रियांच्या अंतर्गत गुणांचा नाश होतो. म्हणून त्यांनी पडदा पद्धतीला विरोध केला होता.

कुरपणाच्या वर्तनास प्रतिबंधनात्मक कायदा 1919

पती व त्यांच्या कुटुंबातील नातेवाईकाकडून स्त्रियांचा होणारा छळ यावर कायद्याने प्रतिबंध घालण्यात यावा यासाठी दिनांक 2 ऑगस्ट 1919 रोजी महाराजांनी कुरपणाच्या वर्तनास प्रतिबंध करणारा कायदा पास केला. या कायद्याद्वारे छळाचा कोणत्याही प्रकार न्यायदेवतेच्या नजरेतून सुटणार नाही अशा प्रकारचा सर्वसमावेशक कायदा महाराजांनी तयार केला. एकूण 11 कलमांच्या या कायद्याअन्वये स्त्रीला कुरुपण्याची वागणूक देणाऱ्या अपराधास सहा महिन्यांचा कारावास व दोनशे रुपयापर्यंत दंड अशी शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

देवदासी प्रतिबंधक कायदा

प्राचीन काळापासून भारतात चालू असलेली जुनी परंपरा पैकी देवदासी ही एक परंपरा होती. देवदासी म्हणजे हा जन्म अविवाहित राहून गनिका वृत्तीने देव-देवतांची सेवा करणारी किंवा नवस फोडण्यासाठी देव देवींना अर्पण केलेली स्त्री. देवळात ठेवलेल्या देवदासी म्हणजे पुजारी आणि राजे यांची कामवासणाची व हक्काचे साधन झालेली उपभोगाची गोष्ट होय. देवदासी यांना देवस्थानात काही हक्क परंपरेने त्यांना मिळत अशा या देवदासींची अवस्था मात्र या काळात फारच वाईट होती. म्हणून महाराजांनी देवदासी प्रथा प्रतिबंध कायदा करून वरील हक्क व दर्जा अमान्य केला व त्याचबरोबर अशा देवदासी स्त्रियांना आपल्या पित्याच्या संपत्तीमध्ये वारसा हक्क मान्य केला. अशा प्रकारे देवदासी प्रथेचा पायाच उखडून टाकण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.

सारांश

पुरोगामी महाराष्ट्राचे निर्माते अशा उल्लेख राजर्षी शाहू महाराजांचा करण्यात येतो. कारण ते केवळ बोलके सुधारक नसून कृतीशील समाज सुधारक होते. समाजात श्रेष्ठ-कनिष्ठ स्त्री-पुरुषो क्षमता नष्ट करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यांचे कार्य व विचारसरणी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा स्वरूपाची आहे. महिलांवर होणारा अन्याय अत्याचार किंवा महिलांचे सबलीकरण या दृष्टिकोनातून त्यांनी अनेक कायदे व लागू केल्या. या कायद्यासोबत स्त्रियांच्या सर्वांगी उन्नतीसाठी त्यांनी प्रयत्न केले. अशा प्रकारच्या समाज उन्नतीसाठी सामाजिक क्रांतीची सुरुवात त्यांनी आपल्या घरापासून केली यातच त्यांचे श्रेष्ठत्व सिद्ध होते. त्यांच्या धोरणामुळे समाजात स्त्रियांची प्रतिष्ठा वाढली त्यांच्यावर अत्याचार थांबले पुनर्विवाह आंतरजातीय विवाह होऊ लागले. महिला केवळ भोग वस्तू नसून ती पण एक मनुष्य आहे याची जाणीव जागृती झाली. यामुळे छत्रपती शाहू महाराज यांचे स्त्री विषयक कार्य अनन्यसाधारण असून त्यातून महिलांना त्यांच्या अस्तित्वाची जाणीव होते.

संदर्भ सूची :-

- 1) उत्तम कांबळे, राजर्षी शाहू महाराज आणि महिला मुक्ती, सुगावा प्रकाशन, पुणे, 2003.
- 2) कीर धनंजय, राजर्षी शाहू छत्रपती, पॉप्युलर, प्रकाशन मुंबई.

3) पवार जयसिंग, राजर्षी शाहू छत्रपती, महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, कोल्हापूर, प्रथम आवृत्ती 2012.

4) साळुंके पी.बी., राजर्षी शाहू गौरव ग्रंथ.

5) पवार जयसिंग, राजर्षी शाहू छत्रपती: एक मागोवा, सुमेरू प्रकाशन, डोंबिवली.